

JAHOLATGA QARSHI MA'RIFAT

Shomilova Ruhshona

Buxoro davlat pedagogika instituti Tillar fakulteti o'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi

1-O'TAK 24 talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14894692>

Annotatsiya. Ushbu maqolada jaholat va ma'rifatning mohiyati hamda ularning jamiyat taraqqiyotiga ta'siri tahlil qilinadi. Jaholatning ildizlari, uning sabab va oqibatlari keng yoritilgan. Shu bilan birga, ma'rifatning inson hayoti va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni, bilim va madaniyatining kuchini ko'rsatiladi. Maqola ma'rifatning insoniyatni zulmatdan yorug'lik sari olib chiqadigan qudratli vosita ekanligini asoslaydi.

Kalit so'zlar: Jaholat, ma'rifat, bilim, ta'lim, kitobxonlik, taraqqiyot, xurofot, fikr erkinligi, madaniyat.

Аннотация. В данной статье анализируется природа невежества и просвещения и их влияние на развитие общества. Широко освещены корни невежества, его причины и последствия. При этом показана роль просвещения в жизни человека и развитии общества, сила знаний и культуры.

Ключевые слова: Невежество, просвещение, знание, образование, чтение, развитие, суеверие, свобода мысли, культура.

Abstract. This article analyzes the nature of ignorance and enlightenment and their impact on the development of society. The roots of ignorance, its causes and consequences are widely covered. At the same time, the role of enlightenment in human life and the development of society, the power of knowledge and culture are shown.

Key words: Ignorance, enlightenment, knowledge, education, reading, development, superstition, freedom of thought, culture.

Kirish. Jaholat insoniyatning eng qadimiy dushmanlaridan biridir. U taraqqiyot yo'lini to'sib, insoniyatni zulmatga g'arq etadi. Jaholat sabab insonlar noto'g'ri qarorlar qabul qilishadi, xurofot va yolg'on e'tiqodlar qurboniga aylanishadi. Jaholat shundayki, insonni birinchi navbatda ma'rifatdan va insoniylikdan eng muhimi ilmdan bebahra qoldirishga eltadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ma'rifat esa bu inson aqlining nuridir, u taraqqiyotga yo'l ochuvchi kalitdir.

Asosiy qism:

Shuni bilish lozimki, ma'rifat insoniyat ya'ni biz uchun eng qudratli quroldir. Bilim va ma'rifat insonni haqiqiy erkinlikka olib boradi, uni noto'g'ri qarashlardan xalos etadi va dunyoqarashini kengaytiradi.

Jaholat va ma'rifat o'rtasidagi kurash insoniyat tarixida doimiy davom etib kelmoqda. Biroq ma'rifat har doim g'alaba qozonadi, chunki u insonni haqiqiy taraqqiyot sari olib boradi. Bu borada ko'plab bobokalonlarimiz ham o'z fikrlar bildirganlar. Misol uchun aytish kerakki, Alisher Navoiy ma'rifatni insonni kamolotga yetaklovchi asosiy vosita deb hisoblagan. U jaholatni insonni tubanlikka olib boruvchi illat sifatida qoralagan. "Jaholat- ilmsiz kishi qasridur, ma'rifat esa haqiqat ko'zgidur." O'tmishdan ma'lumki, har bir inson qalbida o'z yurtiga sadoqat, fidoiy bo'lish tuyg'usi vatanparvarlikning oliy nishonasi hisoblanadi. Zero, inson uchun eng aziz va muqaddas bo'lgan Vatanni himoya etish, uni sevish va e'zozlash har bir insondan buyuk ma'naviy jasoratni talab etadi. Inson ma'naviyatga qarshi qaratilgan jaholat g'aflatga, loqaydlik esa beparvolikka g'rifitor etadi. Natijada, mazkur holat insonni vatan taqdiriga nisbatan daxldorlik tuyg'usini yo'qotish orqali uni ma'naviyatini so'ndirishga zamin yaratadi. Mazkur holat, o'z navbatida har qanday millat, xalqni o'z taqdiriga raxna soluvchi tahdidlarga nisbatan muntazam ogoh, sezgir va hushyor bo'lishga hamda ularga qarshi ma'rifat va ma'naviyat bilan javob berish borasida jiddiy fikrlashni taqozo etmoqda. Barchamizga yaxshi ma'lumki, hozirgi kunda dunyo shiddat bilan o'zgarib, insoniyatning taqdiri va kelajagiga tahdid solayotgan xavf-xatarlar kuchayib, dunyo miqyosida shafqatsiz raqobat, turli ziddiyat va qarama-qarshiliklar tobora avj olmoqda. Bugungi kunda globallashuvning shiddatli tus olishi dunyo miqyosida g'oyaviy-mafkuraviy tahdidlarning tobora avjiga chiqishiga zamin yaratmoqda. Mana shunday bir sharoitda tinchlik, barqarorlikni saqlashda ma'naviyat va ma'rifatga e'tibor qaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda fikr yuritganda, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev qayd etganidek: "Biz ma'naviyat va ma'rifat ishini vatanparvarlik ishi, vijdon ishi, deb bilamiz. Vijdoni, ma'naviyati bor inson Vatanni, albatta, yaxshi ko'radi. Vijdon, ma'naviyat degani – xalqqa, Vatanga chin yurakdan xizmat qilish deganidir. Mana shunday qarash butun xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz tomonidan keng va qizg'in qo'llab-quvvatlanayotgani ma'naviy tarbiyaning naqadar dolzarb ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi". Binobarin, Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev tomonidan mana shunday masalalarga alohida e'tibor qaratilar ekan, bugungi kunda dunyo miqyosida vujudga kelayotgan yangi tahdid va xavflar paydo bo'layotgan bugungi kunda jamiyatimizda sog'lom muhitni mustahkamlash, ma'naviyat va ma'rifatga e'tibor qaratish dolzarb ahamiyat kasb etayotganligi tobora oydinlashmoqda. Zero, millatimiz va xalqimiz mentalitetini

Fevral, 2025-Yil

o'zida namoyon etuvchi buyuk ma'naviyatimizni asrash xalqimiz taqdiri va kelajagi, hayot-mamotimiz vazifasi ekanligini anglash o'ta muhim vazifadir. Globallashuv davrida dunyoda vujudga kelayotgan tahlikali vaziyat tinchlik, xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Dunyo miqyosida keskin g'oyaviy kurashlarning avj olishi, turli mafkuralar to'qnashuvi, demokratiya yoki turli diniy ta'limotlar shiorlari bilan "chiroyli" niqoblangan yovuz g'oyalarni singdirishga intilish tobora kuchayib bormoqda. Xususan, dunyo xavfsizligi va barqarorligiga jiddiy raxna solishga intilayotgan ekstremizm, terrorizm, aqidaparastlik, giyohvandlik kabi tahdidlarning mavjudligi jiddiy fikrlashni talab etmoqda. Bu borada, dunyo miqyosida vujudga kelayotgan tahlikali vaziyatlar kuchayib borayotgan xavf – xatarlar, qonli to'qnashuvlar, siyosiy va iqtisodiy qarama – qarshiliklar, terrorizm, radikalizmning tobora avj olishi tinchlik va barqarorlikka jiddiy tahdid solayotganligi tobora oydinlashmoqda. Shu o'rinda, terrorizm haqida so'z yuritsak, bu illat bir siyosiy atama sifatida, qurol sotish, narkobiznesni rivojlantirish, konstitusion tuzumlarni ag'darish kabi tuban maqsadlarni o'zida namoyon etadi. Terrorizm doim diniy va insoniy me'yorlar, umuminsoniy qadriyatlar va axloqiy fazilatlarga qarshi ishlatilganligi bois eng og'ir va vahshiyona jinoyat hisoblanadi. Mazkur illat, din, millat, elat va chegara tanlamasligi bu borada vaziyatni nihoyatda jiddiy ekanligini anglatadi. Terrorizmning jirkanch basharasi dunyoning turli nuqtalarida sodir etilayotgan qo'poruvchilik va xunrezlik voqealarida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Zero, dunyoviy va diniy bilimlar borasida sog'lom dunyoqarashni sayozligi, sof diniy tushunchalarning asl mazmunini anglamaslik, bilmaslik insonlarni terrorizm girdobiga griftor etayotir. Bunday nozik va ayni paytda o'ta murakkab sharoitda o'zida yovuz va buzg'unchi g'oyalarni namoyon etuvchi terrorizm illatlarga qarshi ma'rifat bilan kurashish muhim ahamiyat kasb etadi. Adashib yot oqimlar ta'siriga tushgan fuqarolarimiz, xususan, yoshlarimiz qalbi va ongida sog'lom diniy dunyoqarashni shakllantirish borasida bugungi kunda Davlatimiz va hukumatimiz tomonidan yurtimizda chuqur o'ylangan, puxta va aniq maqsadga yo'naltirilayotgan davlat siyosati izchil samarali yuritilmoqda. Bugun kunda barchaga ma'lumki, xalqaro terrorizm, radikalizm, mutaassiblik, ekstremizm kabi muammolar chegara bilmasligi dunyo jamoatchiligini doimo tashvishga solib kelayotir. Ayniqsa, dunyo miqyosida ekstremizm, xalqaro terrorizmga qarshi kurashda ma'rifatni targ'ib etish g'oyasi doimo Prezident Shavkat Mirziyoyevning xalqaro miqyosdagi nutq va ma'ruzalarining bosh mavzusiga aylanib bormoqda. Yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyevning o'z ma'ruzalarida jahon hamjamiyati oldida turgan dolzabr muammolarini bartaraf etish borasida davlatimiz tomonidan amalga oshirib kelinayotgan tashabbuslarini alohida ta'kidlash lozim. Bu sohadagi tashabbus va ilg'or g'oyalar bugungi kunda Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan

Fevral, 2025-Yil

dunyo miqyosida ham ilgari surilmoqda. Hozirgi nozik va ayni paytda, o'ta murakkab sharoitda o'zida yovuz va buzg'unchi g'oyalarni namoyon etuvchi illatlarga qarshi ma'rifat bilan kurashish muhim ahamiyat kasb etadi. Jaholatga griftor etuvchi ekstremizm, xalqaro terrorizm va mutaassiblikka qarshi kurashda ma'rifatni targ'ib etish g'oyasi bugungi kunda dunyo miqyosida bosh mavzuga aylanib ulgurdi. 2017-yil 19-sentyabrda BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida so'zlagan nutqida davlatimiz rahbari dunyoda terrorizm tahdidlari, ayniqsa, so'nggi yillarda kuchayib borayotgani, ularga qarshi kuch ishlatish yo'li bilan kurashish usuli o'zini oqlamayotgani, bu borada ko'p hollarda tahdidlarni keltirib chiqarayotgan asosiy sabablar emas, balki ularning oqibatlariga qarshi kurashish bilangina cheklanib qolinayotganini, xalqaro terrorizm va ekstremizmning ildizini boshqa omillar bilan birga, jaholat va murosasizlik tashkil etishini alohida ta'kidlagan edi. Prezidentimiz BMT Bosh Assambleyasining "Ma'rifat va diniy bag'rikenglik" deb nomlangan maxsus rezolyutsiyasini qabul qilish taklifi bilan murojaat qilar ekan: "Bu hujjatning asosiy maqsadi – barchaning ta'lim olish huquqini ta'minlashga, savodsizlik va jaholatga barham berishga ko'maklashishdan iborat. Ushbu rezolyutsiya bag'rikenglik va o'zaro hurmatni qaror toptirish, diniy erkinlikni ta'minlash, e'tiqod qiluvchilarning huquqini himoya qilish, ularning kamsitilishiga yo'l qo'ymaslikka ko'maklashishga qaratilgan. Biz mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarning asosiy maqsadi inson, uning ehtiyoj va manfaatlarini ta'minlashdan iborat bo'lgan eng muhim ustuvor vazifalarni muvaffaqiyatli amalga oshirishning hal qiluvchi sharti aynan shunda mujassam, deb bilamiz", deya alohida ta'kidlagan edi. Bugungi kunda Yurtimizning bu sohada olib borayotgan islohatlari dunyo miqyosida o'zga mamlakatlarga namuna bo'layotganligi alohida e'tirof etilmoqda

Bu yerda Navoiy inson bilim olish orqali haqiqatni anglay olishini ta'kidlaydi va ilmsizlikni inson hayotining eng katta dushmani deb biladi.

Darhaqiqat, ma'rifat insonni mustaqil fikrlashga undaydi, va yuksaklik sari chorlaydi. Jaholat esa aksincha, qo'rquv va qaramlikka yetaklaydi .

Xulosa qilib aytganda, biz yoshlar yurtimizni yuksaltirish, kelajagimizni nurlil qilish uchun mas'ulmiz. Jaholat bu faqat bilim va ma'rifat yetishmovchiligi emas, balki befarqlik va dangasalik natijasida yuzaga keladigan muammolar yig'indisidir. Shuning uchun biz yoshlar harakatimizni, intilishimizni, bilim olishga bo'lgan ishtiyoqimizni kuchaytirmog'imiz darkor. Vatanimizning ravnaqi uchun har birimiz kichik, lekin muhim qadam qo'yishimiz mumkin. Bu qadam ilm o'rganish, odob- axloqqa amal qilish, jamiyatga foyda keltiruvchi ishlar qilish va bir-birimizni qo'llab-quvvatlashdan boshlanadi. Har birimizning kichik hissamiz katta o'zgarishlarga olib keladi.

Fevral, 2025-Yil

Biz birlashgan holda, bilim va ma'rifat bayrog'ini baland ko'tarib, jaholatga qarshi kurashamiz va Vatanimizni dunyo sahnasida yuksak cho'qqilarga olib chiqamiz. Harakatdan to'xtamaymiz. Zotan, faqat bilimli, harakatchan insonlarga jamiyatni yuksaltirib, jaholat zulmatini yengishi mumkin.

Tasadduf aytmoq joiz,
Bobolarim hikmati.
Shunday Vatan beribdi,
Bu Ollohim himmati.
Shukr ayla ey inson,
Bir kun kelar yorug' tong,
Shul Vatanga sodiq biz,
Farzand bo'laylik har on.
Bir Vatanda jam bo'lib,
Munavvar tong bo'lgaymiz,
Tarix sahnida Yangi O'zbekiston bo'lgaymiz!

REFERENCES

1. NIZOMOVA, S. (2023). SHAVKAT RAHMON SHE'RIYATIDA LIRIK QAHRAMON KECHINMALARINING IFODALANISHI. *Journal of Research and Innovation*, 1(10), 53-57.
2. NIZOMOVA, S. S. (2023). THE SYMBOLISM OF FIRE AND WATER IN POEM. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 1(9), 48-54.
3. Shodiyevna, N. S. (2023). MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA BOLALAR NUTQINI O'QITIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK MUAMMOLARI. *Научный Фокус*, 1(2), 1187-1193.
4. Nizomova, S. S., & qizi Istamova, M. S. (2024, February). MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"* (Vol. 3, No. 1, pp. 60-69).
5. Nizomova, S. S. (2023). INKLYUZIV TA'LIM: AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI, XUSUSIYATLAR VA TAVSIYALAR. *PEDAGOGS jurnali*, 1(1), 673-673.

Fevral, 2025-Yil

6. Nizomova, S. S., & Jumayeva, M. H. (2024). REPRESENTATION OF THE IMAGE OF WATER IN MODERN UZBEK POETRY. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 3(1), 70-75.
7. Shodiyevna, N. S. (2022). The Symbolism of Fire and Water in Poetic Context. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 2(2), 170-174.
8. Nizomova, S. (2021). ZAMONAVIY SHE'RIYATDA OLOV ANALOGLARINING OBRAZLANTIRILISHI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 8(8).
9. Nizomova, S. (2024). МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ ТASHKILOTIDA BOLALAR ADABIYOTINI O 'QITISHDA XALQ O 'ZAKI IJODINING O 'RNI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 45(45).
10. Nizomova, S. (2020). ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ОСНОВА НАШЕГО БУДУЩЕГО. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
11. 12.. Shodiyevna, N. S. (2023). Speech Defects and Ways To Eliminate Them, Which Occur in Children. *Journal of Advanced Zoology*, 44.
12. Nizomova, S. (2020). РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ В ОБУЧЕНИИ, ОБРАЗОВАНИИ И РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
13. Sharipova, M. (2024). ABDUNAZAR POYONOVNING 70 YILLIK YUBILEYI DOIRASIDA "ABDUNAZAR POYONOVNING BAXSHICHILIK SAN'ATIDA TUTGAN O 'RNI" MAVZUSIDA RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA (Ilmiy maqolalar to'plami): ABDUNAZAR POYONOVNING KUYLAGAN "ALPOMISH" VARIANTIDA MAROSIMLAR BADIY IFODASI. *Buxoro davlat pedagogika instituti jurnali*, 4(4).
14. Baxshilloevna, S. M., & Firuzovna, R. S. (2024). KITOBXONLIK MADANIYATI ORQALI TALABALAR MA'NAVIYATINI YUKSALTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.
15. Sharipova, M., & Jabborova, D. (2024). COMMONALITIES IN THE RELATIONSHIPS OF FOLKLORE GENRES WITH LITERATURE. *Modern Science and Research*, 3(9), 170-177.
16. Sharipova, M., & Rajabova, S. (2024). SCIENTIFIC AND THEORETICAL BASIS OF IMPROVING THE SPIRITUALITY OF STUDENTS THROUGH LIBRARY CULTURE. *Modern Science and Research*, 3(9), 148-155.

Fevral, 2025-Yil

17. Sharipova, M., & Saidova, S. (2024). THE SKILL OF CHARACTER DEVELOPMENT IN ABDULLA QAHHOR'S STORIES. *Modern Science and Research*, 3(9), 156-162.
18. qizi Hamidova, U. F., & Sharipova, M. B. (2024, February). METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 3, No. 1, pp. 73-82).
19. Azimov, Y., To'xсанov, Q., Adizov, B., Sharipova, M., & Hojiyeva, N. (2024). Statistical analysis of thrift and ecological education concepts in elementary school students. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 587, p. 02020). EDP Sciences.
20. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" EPOSINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 44(44).
21. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 46(46).
22. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 46(46).
23. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAIK-BADIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 44(44).
24. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONI BADIY STRUKTURASIDA MAROSIMLARNING O'RNI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 30(30).
25. Sharipova, M. (2020). Вестник магистратуры. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 1(1).
26. Sharipova, M. B., & Inoyatova, F. I. (2018). USE OF PROBLEM-BASED LEARNING IN THE CLASSROOM. *УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА*, (11), 69.
27. Sharipova, M. B., & qizi Shokirova, N. Z. «ALPOMISH» DOSTONI–BADIY BARKAMOL ASAR.
28. Sharipova, M. B., & qizi Salimova, K. R. "ALPOMISH" DOSTONIDA "KAMPIR O'LDI" MAROSIMI TASVIRI.
29. Sharipova, M. B. Ritual and Epic Relations in the Epic "Alpomish". *MIDDLE EUROPEAN SCIENTIFIC BULLETIN*.

Fevral, 2025-Yil

30. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 46(46).
31. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAIK-BAIIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 44(44).
32. Sharipova, M. (2023). MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA ETNIK-MADANIY TA'LIM TIZIMI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 32(32).
33. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONI BADIY STRUKTURASIDA MAROSIMLARNING O'RNI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 30(30).
34. Sharipova, M. B., & Farmonova, G. S. Q. (2021). NIKOHDAN SO'NG ADO ETILADIGAN URF-ODATLAR TASVIRI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1125-1129.
35. qizi Hamidova, U. F., & Sharipova, M. B. (2024, February). METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 3, No. 1, pp. 73-82).

MODERN SCIENCE
& RESEARCH